

TALABALARNING OG‘ZAKI NUTQINI RIVOJLANTIRISH MUAMMOSI VA ULARNING YECHIMLARINI

Iroda SHOKIROVA Utkurovna
O‘zbekiston davlat konservatoriyasi dotsenti.

Eson ESHQORAYEV Abdurahmatovich
Toshkent amaliy fanlar universiteti o‘qituvchisi
eshkaraevesan@gmail.com
ORCID: 0009-0002-9914-5607

Annotatsiya: Ushbu maqolada mualliflar talabalarning og‘zaki nutqini rivojlantirish muammosi va ularning yechimlarini “Nutq madaniyati” darslari misolida zamonaviy yondashuvlar orqali ochib beradi. O‘zining uzoq yillik tajribasiga tayangan holda va yig‘ilgan materialga asoslanib, ma’lum bir ilmiy qarashlar qilganlar.

Kalit so‘zlar: og‘zaki nutq, talabalar, zamonaviy muammo, konservatoriya, til madaniyati, matn.

Kirish

Talabalar tarbiyasi ko‘p qirrali va murakkab jarayon bo‘lib, unda jamiyat, oila va maktab muhim rol o‘ynaydi. Har bir talaba og‘zaki nutqni rivojlantirish muammosi va mavzuni o‘rganishda o‘ziga xos tarzda o‘qitadi va tarbiyalaydi. Ammo og‘zaki nutq yosh avlodni tarbiyalashda katta rol o‘ynaydi, bu talabalarga hissiy ta’sir ko‘rsatish uchun ulkan imkoniyatlarga ega. Talabalarning nutqi orqali badiiy rivojlanishi “Talabalarning boshqa shaxslar his-tuyg‘ularini yuklash qobiliyatiga” asoslanadi. Og‘zaki nutqning tarbiyaviy maqsadga muvofiqligi, uning ibrat kuchi bilan zaryadlash, tarbiyalash va yuqori baholarni saqlash qobiliyati shundan kelib chiqadi. Biroq, og‘zaki nutq haqiqatan ham talabalar uchun hayot ma'nosi darsligi,

axloqiy-estetik tarbiya maktabiga aylanishi uchun uni talabalarga juda to'g'ri, aqlli va nozik tarzda taqdim etish kerak.

Vinogradov V.V. shunday deb yozgan edi: “Oliy dargohda og‘zaki nutqni rivojlantirish muammosini o‘rganishga zamonaviy yondashuvlar grammatika yoki yozuvchilarning ismlari, sanalari, asarlari va boshqalarning quruq ro‘yxatiga aylanmasligi kerak. Oliy dargohlarda og‘zaki nutqni qanday o‘rganish masalasi o‘qitish metodikasining asosiy mazmunini tashkil qiladi” [1;56].

Natija va mulohazalar

Talabalarning og‘zaki nutqini rivojlantirish muammosini o‘rganishning zamonaviy yondashuvlari “Nutq madaniyati”ni akademik fan sifatida pedagogika fani, uni o‘qitish usullari (talabani o‘quv jarayonini boshqarishdagi faoliyati) va o‘rganish (talabani bilim olishdagi faoliyati, ko‘nikmalar va qobiliyatlar).

Dal V.I. quyidagilarni ta’kidlaydi: “Oliy o‘quv yurtkarida og‘zaki nutqni o‘rgatish va o‘rganishning maqsad va vazifalarini, ta’lim mazmunini metodika belgilaydi, eng boy adabiyot xazinasidan saralashning ilmiy mezonlarini hamda o‘rganish uchun asarlarni ishlab chiqadi, talabalar ta’limini bir yo‘nalishda ilmiy asoslab beradi yoki ta’limning boshqa jihati, natijada eng samarali metodik usullar tadbiq etadi, ular orqali o‘rganilayotgan til va adabiy asarlarning qimmatini va boyligini bilib oladilar” [2; 66].

“Nutq madaniyati” fanining o‘ziga xos xususiyatlari adabiy va badiiy asarlarni o‘rganishda vizualizatsiyadan foydalanishga yanada ehtiyotkorlik bilan yondashishni talab qiladi. Pedagogika ko‘rinishini asosiy shakllantiruvchi tamoyillardan biri deb hisoblaydi, bu esa talabalar tomonidan bevosita idrok etiladigan tasvirlarning aniqligi asosida o‘rganishni qurishga yordam beradi. Vizualizatsiya tasavvurni faollashtiradi va kerakli assotsiatsiyalarni keltirib chiqaradi. Nutq madaniyati o‘zining obrazli xususiyatiga ko‘ra san’at turlaridan biri bo‘lib, adabiy-badiiy matnni to‘g‘ridan-to‘g‘ri idrok etish (o‘qish) bilan ko‘rgazmali tasvirlarni yuzaga keltiradi [3;12-13].

Vizual ravshanlikning ma'lum imkoniyatlarini jalb qilish bir san'atning boshqasi bilan almashtirilishiga olib kelishi mumkin, chunki talabalar og'zaki badiiy tasvirni emas, balki uning tasviriy ekvivalentini (analog) idrok etadilar [4;11] San'at oily dargohlarida fanni o'qitish jarayonida tasviriy ravshanlikka murojaat faqat tasavvur faolligini shakllantiradigan, talabalarni kerakli vaziyatga olib borishga yordam beradigan va xorijiy talabalarga o'zbek turmushining xususiyatlari, kiyim-kechaklari, mulki va O'zbekiston tabiati haqida tushuncha beradigan hollardagina ko'rsatilishi mumkin. San'at oily dargohlari amaliyotida takroriy o'qishda ko'rish va eshitishning barcha turlaridan ko'proq foydalaniladi, shuning uchun badiiy matnni bevosita anglashdan tug'ilgan obrazlarda nisbatan yaqin badiiy obrazlar paydo bo'ladi.

МИТИШКИН М.Дning et'irof etishicha, "Oliy ta'limda og'zaki nutqni rivojlantirish muammosini o'rganishga zamonaviy yondashuvlar boshqacha rivojlanadi. Adabiy asarni bevosita idrok etishda milliy o'ziga xos hodisalarni aks ettiruvchi obrazlar talabalar ongida yetarlicha bo'lmagan, hatto yolg'on badiiy g'oyalarni keltirib chiqarishi mumkin" [5; 79].

Shuning uchun, ba'zi hollarda, adabiy asarni majburiy o'qishdan oldin turli xil vizual ravshanlik bilan ishlash mumkin, bu esa tegishli yo'nalishda ishlash va ma'lum bir hissiy kayfiyatni saqlash taxminlarini rag'batlantiradi.

Konservatoriyada ushbu tamoyilning mazmuni kengaytirilgan, shuningdek, milliy va xorijiy asarni idrok etish psixologiyasini hisobga olishni o'z ichiga oladi.

Saidov S.V. quyidagilarni ta'kidlaydi: "Og'zaki nutqni rivojlantirish muammosini o'rganishga zamonaviy yondashuvlar hozirgi vaqtda dolzarb mavzu bo'lib, hatto xorijiy talabalar ham o'zbek tilida shunday darajada so'zlashadilarki, ular mumtoz adabiyotining ko'plab asarlarini asl nusxada o'qib, tushuna oladilar. Shuning uchun konservatoriyada adabiy-badiiy asarning tilshunoslik nuqtai nazaridan ochiqligi printsipli birinchi o'rinlardan biriga qo'yiladi".[6;10]

Konservatoriyada biz talabalarning adabiy va badiiy asarga hissiy sezgirligi bilan tez-tez uchrashamiz. Buning sababi, birinchi navbatda, tadqiqotga biriktirilgan mumtoz badiiy matnning lingvistik murakkabligidadir. Ko'pgina so'zlar tushunarsiz bo'lgan matni o'qish paytida aqliy ravishda idrok etish mumkin emas. Hissiy sezgirlikni yengish uchun siz vizual va eshitish ravshanligi imkoniyatlaridan foydalanishingiz mumkin, lekin, eng muhimi, badiiy so'zning o'ziga katta e'tibor berishingiz kerak.

Konservatoriyada nutq madaniyatini o'qitish masalalarini ko'rib chiqayotganda, asosiy tamoyillar to'plamini va fanni o'qitishning o'ziga xos xususiyatlarini va og'zaki nutqni rivojlantirish muammosini o'rganishga zamonaviy yondashuvlarni esga olish kerak. Ba'zan noo'zbek tili va madaniy-tarixiy muhitda o'rganiladi. Konservatoriyadagi "Nutq madaniyati" fanining mazmunini ham, tuzilishini ham aniqlashga katta ta'sir ko'rsatuvchi talabalarning o'zbek tilini puxta bilmasligi kabi omillarni yodda tutish kerak.

O.Sh. Sharafutdinov shunday yozgan edi: "...Shu bilan birga, talabalar rus va ona tili adabiyotlarini ham o'rganadilar, bu esa ikki adabiyot materialini asosida adabiy ta'lim vazifalarini oldindan belgilashga, ikki fanning aloqadorligiga xos bo'lgan uslubiy imkoniyatlardan keng foydalanishga yordam beradi, bir-biriga yaqin, ayniqsa, o'zbek va rus adabiyotini o'rganishda bilim va ko'nikmalarni o'tkazish imkoniyatini beradi» [3; 79.].

Кулбин А.Д. е'tirof etishicha: "Milliy badiiy hamda mumtoz adabiyotni o'rganish va o'qish talabalarga chet tilidagi badiiy bo'lmagan matnlarni o'qishni ancha osonlashtiradi. Milliy va chet tillarini o'rganish o'quvchilarning xayoliy tafakkurini boyitadi. Shu bilan birga, Oliy o'quv yurtlarida talabalari o'z ona tiliga nisbatan yangi estetik tizimni, yangi obrazlarni, voqelikni tasvirlash usullarini – og'zaki, emotsional, estetik jihatdan ma'lum darajada o'rganadilar" [4; 7].

Xulosa

Og'zaki nutqni rivojlantirish muammosini o'rganishga zamonaviy yondashuvlar va nutq madaniyatini o'rgatish metodikasi – bu pedagogik badiiy adabiyot fani o'quv predmeti sifatida va uni talabalarning o'qituvchi rahbarligida o'zlashtirish yo'llari bo'lib, uslubiy adabiyot o'qitishning maqsad va vazifalarini belgilaydi, o'rganilayotgan fanning mazmunini asoslaydi, o'qituvchi va talabalarning ta'lim jarayonidagi faoliyatining usullarini ishlab chiqadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. **Виноградов В.В.** Фразеологические единицы современного русского языка, / В.В. Виноградов М.: Наука, 2001.376 с.
2. **Даль В.И.** Пословицы и поговорки в русском языке, / В.И. Даль М.: Наука, 2012.- 26 с.
3. **О.Ш. Sharafutdinov.** “Nutq madaniyati”. O'quv qo'llanma. O'zMU. 2023.
4. **Кулбин А.Д.**- Основы лингвокультуологии, /Кулбин А.Д. Наука, 2005.- 276 с.
5. **Митишкин М.Д.** Фразеологии в современном русском языке,/ Митишкин М.Д. : Высшая школа, 1999.- 254 с.
6. **Саидов С.В.** Развитие пословицы и поговорки в настоящее время, / Саидов С.И. : Москва, Наука, 2003.- 396 с.

THE PROBLEM OF DEVELOPING ORAL SPEECH OF STUDENTS AND THEIR SOLUTIONS

Iroda SHOKIROVA Utkurovna

Eson ESHQORAYEV Abdurahmatovich

Abstract: *In this article, the authors reveal the problems of developing students' oral speech and ways to solve them using modern approaches using the example of the “Speech Culture” classes.*

Keywords: oral speech, students, modern problem, conservatory, language culture, text.